

AXSIKENT TARIXIDAN LAVHALAR

Muhammadiyev Bilol Ismoil o'g'li

Namangan davlat unversiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Tarix yo'nalishi 2-bosqich talabasi

E-mail: bilolmuhammadiyev05@gmail.com

Tel: +998957707796

Anotatsiya: *Ushbu maqolada boy tarixga ega Axsikentning vujudga kelishi, uning rivojlanish tarixi, bu yerda yashagan aholining turmush tarzi, qurulish sohasi, hunarmanchiligi, vayron bo'lishi va o'rgangan olimlar haqida ma'lumot beriladi.*

Kalit so'zlar: *Mudofaa devori, Ark, Shahrison, Axsikent hammomlari, Damashq qilichlari, Buyuk Ipak yo'li, A. Anorboyev, Vasilevoski, Masson.*

Axsikent bir Farg'ona vodiysigina emas balki butun O'rta Osiyo tarixida muhim ahamyatga ega manzilgoh. Qadimgi Xitoy va Arab manbalarida keltirilishicha Farg'ona davlatini poytaxti Axsikent o'rnida bo'lgan. Bu yerda yashagan aholi, mohir quruvchi bo'lishgan. Jumladan bir -biridan ajralgan ark, shahrison, rabod va mustahkam mudofaa devorlari qurganlar. Bundan tashqari hunarmandlari o'zining hunarmanchilik mahsulotlari bilan shuhrat qozongan edilar. Axsikent hunarmandlari metalga ishlov berishga "qo'li gul" usta bo'lganlar.

Miloddan avvalgi III asrda Axsikent yodgorligi o'rnida 40 gektardan ziyod maydonda qadimgi Farg'ona davlating poytaxti Farg'ona (Axsikent) shahrig asos solindi. U topogirafik nuqtai nazardan 3 qisimdan iborat bo'lgan: qal'a (ark), ichki shahar (shahrison) va tashqi shahar (rabod). Miloddan avvalgi II asrga kelib, shahrison tashqarisida 10 gektarga yaqin maydonda hunarmandlar qarorgohi (Axi II) - rabod paydo bo'ladi. Shaharning qal'asi va shahrisoni qalinligi 3 metrdan ziyodroq paxsa va xom g'ishtlardan qurilgan mudofaa devorlar bilan o'rab olingan Shahrison ikki qisimdan iborat bo'lib (birinchi va ikkinchi), miloddan avvalgi 104-99 yillarda yuz bergan Farg'ona-Xitoy orasidagi 4 yillik urush arafasida ikkinchi shahrison devori yana 2 metrga qalinlashadi. Natijada, shahar devori 5 metrdan ziyod bo'lib, uning mudofaa holati yanada mustahkamlanadi. Burjlar esa o'ziga xos uslubda qurilgan bo'lib, mudofaa devorining tashqi tomoniga chiqmay, uni o'rniga devorning ichki tomoniga chiqqan va devor sathidan (parapetdan) kamida 5-6 metr baland bo'lgan. Shuni hisobiga mudofaa devorining balandligi 20 metrga yetgan.

Miloddan avvalgi I asrni 90- yilaridan keyin Farg'ona vodiysida 10 balli zilzila yuz beradi. Farg'ona shahri, vodiyning boshqa shaharlari qatori butunlay vayron

bo'ladu Bu davrada Frg'ona vodiysiga Yuechji qabilalari uyushmalariga kiruvchi Guyshan (Guyshuan) qabilasi dalat tepasiga kelgandan so'ng birnechta shaharlarga asos soldilar.[1.-B 42]

VII-IX asrning boshlaridagi arab yilnomalarida Axsikent "Fraganik" deb beriladi. IX-X asrlar shaharning eng rivojlangan davri bo'lgan. Bu davrlarda Axsikentda zarb qilingan mis tangalaming butun Somoniylar davlati hududiga tarqalgan. IX asr o'rtalaridan Axsikent shahristonining devorlari mudofaa holatini yo'qota boshlaydi, chunki markazlashgan davlat sharoitida devorga ehtiyoj bo'lmagan. Shaharga 14-15 km masofadan, ya'ni Kosonsoydan suv keltirilgan. Bosh vodoprovod qoldiqlari 1960 -yillarda topilgan. Ichki shahristonning ikki joyidan yerosti vodoprovodi ochilgan. Ular X asrda bunyod etilgan. Uni qurishda dastlab, quruvchilar yerosti tunneli qazigan, keyin uning ichida pishiq g'ishtdan yarim gumbazsimon inshoot qurib, uning tubiga katta diametrli sopol quvurlar yotqizganlar.[4.-B 104]

Farg'ona vodiysi orqali o'tgan xalqaro savdo yo'lining shimoliy va janubiy yo'nalishlari ham Axsikat orqali o'tgan. Masalan, IX asrda karvonlar Samarqanddan chiqib Ustrushona orqali Xo'jandga kelgan, so'ng Samgar, Xojiston, Turmikon qishloqlari va Bob (Pop) shahri orqali Farg'onaga (Axsikat) borgan. Axsikent arablar, somoniylar, qoraxoniylar davrida ham o'zining hunarmanchilik mahsulotlari o'zinning puhta yasalganligi va sifati bilan nom chiqargan edi. Hunarmandlarning ko'pchiligi temir, po'lat ishlab chiqarish va ulardan xilma-xil buyumlar va qurollar tayyorlash bilan band bo'lgani. Ma'lum bo'lishicha, Axsikatning ustasi farang hunarmandlari boyitilgan temirdan sof po'lat ("bulat") olishni bilishgan. Axsikatda tayyorlangan qurollar "Damashq" qilichlari nomi bilan butun dunyoga mashhur edi.[1.-B 35-90] .

Axsikent shahristonining sharqiy qismida rabodning temirchi va degrezlar mahallasi yaqinida X-XII asrlarga mansub hammom qoldiqlari topib o'rganildi. Bu hammomlar kiyimlar turadigan, yuvinadigan bir-nechta issiq va sovuq xonalar hamda suv isitadiganva o't yoqiladigan gulohxona kabi 8 ta xonadan iborat. Devorlari uzunligi 30 santimetr, eni 15 santimetir va qalinligi 3 santimetirli uzunchoq va yupqa pishiq g'ishtlardan ishlangan. Hammom uzoq davr ishlab turganidan ayrim xonalardagi devor suvoqlari 60 qavatgacha borgan. Har bir qavatni 2-3 yilda qilishgan bir remon vaqti deb shartli hisoblasak, u vaqtda mazkur hammom ikki asrdan ko'proq vaqt mobaynida ishlab turgan deyish mumkin.

Yer ostiga ko'milib ketgan bu binoni ochish vaqtida sirli spool idish parchalari, qimmatbaho toshlardan yasalgan munchoq, marjonlar va kattaligi moshdek 16 qirrali yoqut ko'z hamda guldor tugmalar bilan birga tanga chaqalar ham topilgan. Bu yerdan

topilgan tangalarni birida hijriy 398 (1007-1008)- yillarda qoraxoniylarning ilk xonlaridan Nasir ibn Ali va ikkinchisi hijriy 419 (1028)- yilda Qodirxon nomidan zarb qilinganligi aniqlangan.

Axsikentni vayron bo'lishi haqida, dushman bostirib kelib qamalga oladi. Qamal uzoq davom etganidan ular yer osti suv yo'lini izlashadi. Yer osti suv yo'lini topishda bir sotqindan foydalangan dushman, suvni tozlovchi moslamaga somon yuboradi. Natijada suv qurib axoli taslim bo'ladi. Shundan keyin Axsikentni vayron bo'lishi boshlangan deb taxmin qilinadi. XII asr boshlarida Axsikent qal'asi Xorazmshohlar ixtiyorida edi. 1219-yilda bostirib kelgan mo'g'ullar axsikentni butunlay vayronaga aylantirgan.[3.-B 71].

O'rta Osiyoni Rossiya imperyasi tomonidan mustamlakaga aylantirilgandan so'ng, bu hududlarni har taraflama o'rganish maqsadida ko'plab olim va tadqiqotchilarni yubordi. Jumladan ular O'rta Osiyoning turli hududlarida mahaliy olimlar bilan hamkorlikda arxelogik qazishma va izlash ishlarini olib bordilar.

Axsikentning arxelogik jihatdan o'rganish 1885-yildan boshlangan. Dastlab, Peterburg universitetining professori, taniqli arxelog va sharqshunos N.I.Veselovskiy ish olib bordi. 1913-yilda I.A.Kastane tomonidan navbatdagi qazishma va tadqiq ishlari o'tkazildi. 1939-yilda Katta Farg'ona kanali qurilish davrida professor M.E. Masson bu yerda arxelogik razvrtka ishlari bilan shug'ullandi. 1960-yildan esa o'zbekiston fanlar akademiyasining akademigi Yahyo G'ulomov boshchiligida mutaxassislar Axsikentda arxelogik qazishma ishlarini amalga oshirsilar. I. Axrorov, Y. Qosimov, A. Anorboyev va boshqa tadqiqotchi olimlar tomonidan 1967-1969, 1970-1974, 1980-1990 va keying yillarda arxelogik qazishmalar o'tkazildi hamda muhim ma'lumotlar, ashyoviy dalillar to'plandi. o'zbekiston Fanlar akademiyasi Arxelogiya insituti katta ilmiy xodimi, tarix fanlar doktori A. Anorboyev Axsikentda uzoq yillar davomida ilmiy tadqiqot va qazishma ishlarini olib borishi natijasida ko'plab ilmiy maqola va risolalar chop etdi. Olim Eski Axi manzilgohi qadimgi Xitoy tarixiy manbalarda Davan (Farg'ona) davlatining poytaxti bo'lganini ilmiy jihatda isbotlab berdi.

Olim qadimgi davrdagi Farg'ona davlati va poytaxtining nomi Xitoy manbalarida qanday yuritilganligiga aniqlik kiritdi. Ya'ni xitoyliklar Farg'onani Dayyuan (Davan), poytaxtini esa, Yuan, deb ataganliklarini isbotladi. "Yuan" so'zi xitoychada atrof chekkasi tepalik yoki tog'lik bilan o'ralgan makonga nisbatan ishlatilganligini, "day" so'zi esa, katta, ulkan ma'nolarini berishini eslatib o'tgan. [5.- B 9]

Farg'ona davlatining qadimgi poytaxti -Ershi shahri Eski Axi o'rnida bo'lganligini isboti haqida ko'plab manbalar mavjud. Birinchida, miloddan avvalgi

III-I asrlarda Eski Axsi hududida bo‘lgan shahar kamida 40 gektar maydonni egallab, o‘zining arki a‘losi va ikki qismdan iborat “shahristoni” bo‘lgan. Bundan tashqari mustahkam mudofaa devori bilan o‘ralganligi va qal’a shaharga aylanganligi ham bir isboti.[2.-B10]

Xulosa qilib aytganda Axsikent mavjud bo‘lgan davrida bu yerda yashagan aholi o‘zidan boy tarix qoldirganlar. Bularga ko‘plab misollar keltirish mumkin. Jumladan qurulish sohasida, hunarmanchiligida, tanga pullarida, va sopol buyumlarida ko‘rishimiz mumkin. Axsikentdan topilgan o‘ziga xos usullar bilan qurilgan hammomlar, yer osti suv yo‘llari quvurlar qoldiqlari shuni ko‘rsatadiki bu yerda yashagan aholini ilmiy salohiyati ham ancha yuqori bo‘lgan. Farg‘ona vodiysi jumadan Axsikentni Buyuk Ipak yo‘lida joylashganligi bu yerda ko‘plab sayoh va savdogarlarni kelishiga sabab bo‘lgan. Axsikentga kelgan savdogarlar bu yerni hunarmanchilik mahsulotlarini butun dunyo bo‘ylab olib borib sotganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. A. Anarbayev. Farg‘onaning qadimgi shaharlari va ularning markaziy osiyo tarixida tutgan o‘rni. Toshkent -2021. 140 b.
2. A. Анорбоев. Ўзбекистон тарихида қадимги Фарғона. “Фан” нашриёти, 2001. 66 б.
3. Й. К. Қосимов. Қадимги Фарғона сирлари. Намангон:1992, 90 б.
4. N. A. Egamberdiyeva. Arxelogiya. Toshkent – “Fan va texnologiya”, 2011, 176 b.
5. T. Қозоқов. Ахси-Фарғона шаҳарларининг онаси. Тошкент- “Навр ўз нашриёти” 2018. 81 б.